

1. Le carnet de saut
2. Généralités
3. Les mesures
4. Les parachutes
5. Les deux premiers sauts
6. Le saut à Londres
7. Epilogue

Résumé :

Cet article examine les parachutes utilisés par André-Jacques Garnerin et s'appuie sur une analyse critique des sources contemporaines (journaux, gravures, brevets). Malgré l'abondance apparente de témoignages, les dimensions exactes demeurent aujourd'hui entachées de nombreuses ambiguïtés, liées notamment à l'usage d'unités pré-métriques, à l'imprécision des descriptions et à la confusion entre diamètre à plat et diamètre en vol. Cette étude propose, à l'issue d'un examen des sources contemporaines, une clarification du diamètre. Plusieurs modèles sont identifiés ; les résultats montrent que le diamètre à plat, lors du saut historique, est de 13 mètres. Ce travail met en évidence les limites des sources historiques tout en montrant la continuité technique des parachutes, dont les dimensions sont alignées avec celles de Garnerin.

Les parachutes de Garnerin I : Le carnet de saut

André-Jacques Garnerin (1766–1823) a 31 ans lors de la descente historique à Paris. Il pèse alors 57 kg, [1]. C'est un valeureux commissaire de la république des débuts de la Révolution, récemment libéré après plusieurs années de captivité aux mains des autrichiens. Mais il est aussi un vétéran sans le sou. Garnerin devient alors un aéronaute signalé de son temps. En 1802, Jeanne Labrosse (1775–1847) est la mandataire de Garnerin pour le premier brevet pour un parachute, [2] [3] [4]. Labrosse a 24 ans pour son unique descente, [3].

Les journaux de l'époque confirment seulement quatre descentes en parachute, voir tableau I, [5]. En cinq ans, trois sauts sont à Paris et un saut à Londres, [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]. En diverses occasions, les tentatives sont reportées pour cause de mauvais temps, [1].

Les descentes en parachute présentent souvent des oscillations importantes. La première fois Garnerin manque de peu de se blesser au pied. Un atterrissage brutal est évité de justesse grâce au largage d'urgence du lest et à une sortie de nacelle opportune. A Londres, les oscillations lui donnent le mal de mer et il se blesse au visage en sautant de la nacelle, [6] [13]. Au vu de ces aventures, la modeste carrière en parachute de Garnerin apparaît moins surprenante.

Les deux premiers sauts sont bien documentés, avec des descriptions satisfaisantes du parachute. Le dernier saut, à Londres, est également bien couvert par les journaux. En revanche, peu d'informations techniques sont disponibles pour son troisième saut et la descente de Jeanne Labrosse. Comme les deux sauts sont séparés par quatre mois, les parachutes sont sans doute similaires. Henrion livre un récit particulièrement ému du départ de Jeanne, [3].

Table I : Les sauts des Garnerin

Saut	Passager	Année	Date	Heure d'ascension	Ville	Site
1	Garnerin	1797 (An VI)	Oct. 22 nd (1 ^{er} Brumaire)	17:28	Paris	Parc Monceau
2	Garnerin	1799 (An VII)	June 21 st (3 Messidor)	20:20	Paris	Bois de Boulogne
3	Garnerin	1800 (An IX)	Sept. 23 th (1 ^{er} Vendémiaire)	-	Paris	Champs de Mars
4	Garnerin	1802	Sept. 21 th	17:55	Londres	St Georges Parade
1	Labrosse	1799 (An VIII)	Oct. 18 th (26 Vendémiaire)	17:00	Paris	Jardins de Tivoli

Bibliographie

- [1] M. Poniatowski, Garnerin: Le premier parachutiste de l'histoire, Paris: Albin Michel, 1983.
- [2] J. Lalande, "TIVOLI, Jardin Bousin," *J. Paris*, vol. 18, p. 79, 1799 (An 8).
- [3] Henrion, Encore un tableau de Paris, Paris: Favre, 1798 (An 8).
- [4] J. Labrosse (spouse Garnerin), "Machine nommée parachute". France Patent 195, 11 October 1802.
- [5] J. Borgé and N. Viasnoff, *Le parachute*, Balland, 1977.
- [6] J. Lalande and A. Garnerin, "L'expérience effrayante du parachute," *Magasin Encyclopédique ou Journal des Sciences des Lettres et des Arts*, vol. 3, no. 4, p. 122, 1797 (An VI).
- [7] Anon., "Physique, Le citoyen Garnerin a fait," *Mois*, vol. 2, no. 4, p. 11, An 7 (1797).
- [8] J. Say, "Le 1er de ce mois le Citoyen Garnerin...," *La Décade philosophique*, p. 237, 1er Vendémiaire An VI (1797).
- [9] Anon., "Fêtes du Premier Vendémiaire," *La Décade Philosophique Littéraire et Politique*, vol. 9, no. 1er Trimestre, p. 55, 1800 (An 9).
- [10] Anon., *Rise & Progress of Aerostation*, London, 1802.
- [11] J. Garnerin, "Garnerin, à l'Ami des Lois," *L'Ami des Lois*, no. 1507, p. 2, 1799 (An 8).
- [12] J. Garnerin, "Aerial Excursion," *London Chronicle*, vol. 58, no. 6484, p. 330, 1800.
- [13] Anon., "On Tuesday, September 21th," *Monthly Magazine*, vol. 14, no. 3, p. 273, 1803.

Les parachutes de Garnerin II : Généralités

Au fil du temps, les calottes de parachutes adoptent des formes variées, voire singulières, [1] [2]. L'expression les plus simples sont celle soit d'une demi-sphère soit d'une configuration presque plane, [3] [4]. Deux paramètres principaux caractérisent alors une voile : le diamètre à plat (circonférentiel) et le diamètre en vol (diamètre de bouche), [5]. Le diamètre en vol détermine la surface effective du parachute et joue un rôle crucial dans ses performances aérodynamiques. Bien que les deux diamètres soient liés, il est impossible de déduire l'un de l'autre sans la connaissance de la courbure. A notre niveau de discussion, le problème est résolu en supposant, d'une part, qu'un profil de parachute rond est parfaitement semi-circulaire, et d'autre part, que l'écart entre les deux diamètres est faible pour une forme plate du parachute.

Pour un cercle parfait, le rapport entre la circonférence et le diamètre est π . Ainsi, pour un parachute au profil semi-circulaire, le diamètre en vol est approximativement égal à $2/\pi \approx 0.637$ (64 %) du diamètre à plat. Un ratio simplifié de $2/3$ (66 %) est également utilisé comme règle empirique, [5] [6]. Après la Grande Guerre, le diamètre plat typique est de 8,5 m (28 feet). Le rapport entre diamètre en vol et diamètre à plat varie entre $2/\pi \approx 18/28 \approx 0.64$ et $22/28 \approx 0.78$, [7] [8] [9].

La courbure d'une voile plate est contrôlée par des suspentes supplémentaires reliant le sommet de la voile au bas de la nacelle. Ces suspentes empêchent l'hémisphère de se déployer, et correctement ajustées, la calotte est maintenue plate. Ce concept, développé initialement par Garnerin, connaît un renouveau après la Première Guerre mondiale, [3] [4] [10] [11].

Au tournant du XIXe siècle, les désignations de diamètre ne sont pas explicites mais le type de diamètre peut être quelque fois déduit du contexte. Une lecture attentive est nécessaire. Selon Say, Le parachute de Garnerin a, lorsqu'il est déployé, vingt-cinq pieds de diamètre, [12]. Le Gentlemen's Magazine rapporte : « le parachute consistait en une enveloppe ou un sac de toile blanche, ou de toile à voile, ... hémisphérique de 23 pieds de diamètre... », [13]. En 1964, Jackson en est réduit à argumenter le type de diamètre reporté pour le parachute de Garnerin, [5]. Il s'agit d'un diamètre en vol.

Les voiles de parachute sont dynamiques : le diamètre en vol varie légèrement durant la descente, alternant contractions et dilatations. La valeur moyenne de ces variations est considérée comme le diamètre en vol effectif. Bien que ces variations soient faibles, elles sont de l'ordre du pied (0,3 m) et pourraient expliquer les écarts dans les diamètres signalés.

Bibliographie

- [1] J. Borgé and N. Viasnoff, Le parachute, Balland, 1977.
- [2] P. Hearn, The sky people A history of parachuting, Shrewsbury: Airlife Publishing Ltd., 1990.
- [3] P. Mazer, "Airplane Parachutes - TM 322, Translated from french - STA Bull. Tech. 20, 1924," National Advisory Committee for Aeronautics, 1925.
- [4] P. Mazer, "Conziderazioni teoriche sui paracadute - Translated from French STA Bull. Tech. 20, 1924," *Notiziario di aeronautica*, vol. 11, p. 244, 1924.
- [5] S. Jackson, "Some Reflections on Parachute Design, 1797-1837," *J. RAeS*, vol. 68, p. 464, 1964.
- [6] S. Hoerner, Fluid-Dynamics Drag, Hoerner, 1965.
- [7] T. Orde-Lees, "Parachutes," *Aviation and Aircraft J.*, vol. 11, no. 17, p. 485, 1921.
- [8] R. Matthews, Aviation Pocket-Book for 1918, London: Crosby Lockwood and son, 1918.
- [9] H. Lusk, General aeronautics, Revised Edition, New York: Ronald Press Company, 1940.
- [10] Frantzen and L. P., "Le parachute Heinecke (Schröder)," *Aérophile*, vol. 30, no. 19, p. 20 (XX), 1922.
- [11] B. Grant, "Skydiving "Just about the biggest kick around..."", *Popular Science*, vol. 194, no. 1, p. 62, 1969.
- [12] J. Say, "Le 1er de ce mois le Citoyen Garnerin...", *La décade philosophique*, p. 237, 1er Vendémiaire An VI (1797).
- [13] Anon., "Domestic Occurences, Tuesday September 21," *Gentleman's Magazine*, vol. 92, no. 2, p. 873, 1802.

Les parachutes de Garnerin III : Les mesures

De nos jours, le pied international est l'unité de référence pour les dimensions des voiles. Le mètre provisoire date de 1795 mais les unités pré-métriques restent largement populaire pendant l'activité de Garnerin. Le pied du roi est environ 7 % plus long que le pied international moderne.

A noter, les unités pré-métriques ne sont pas converties lors des traductions. Ainsi, les 25 pieds du roi deviennent 25 feet au Royaume-Unis, 25 voet aux Pays-Bas et 25 fuß en Prusse. Les valeurs absolues sont identiques dans le journal de Nicholson, *Annalen der Physik* de Gilbert, *AVLO*, et la *Décade Philosophique*, [1] [2] [3] [4]. Pour le lecteur non-averti, la langue de lecture à elle seule introduit un biais dans la perception du diamètre. Les dimensions reportées en « feet » dans la littérature anglo-saxonne apparaissent comme des valeurs en pied du roi non converties.

Une autre particularité discrète des mesures d'époque est l'absence de point décimal. Les entiers dominent, suivis à l'occasion par une fraction. L'étude force le lecteur à jongler entre le pied anglais et le pied du roi. Le terme « feet » est gardé dans le texte pour faciliter la distinction entre les deux.

Table II: Unités pré-métriques

1 international foot	0.3048 m
1 pied du roi	0.3248 m \approx 1.07 feet
1 Dutch foot (Amsterdamse voet)	0.2831 m \approx 0.93 feet
1 prussian foot (Preußischer Fuß)	0.3139 m \approx 1.03 feet

Bibliographie

- [1] Anon., "Proeve met de parachute," *Letter - Oefeningen*, vol. 2, p. 107, 1798.
- [2] Wright, "Sur l'art de l'aérostier, et l'état actuel de l'aérostation," *Annales des arts et des manufactures*, vol. 14, p. 180, 1803 (Ann XI).
- [3] Wright, "Remarks on the present State of Aerostation," *Philos. Mag.*, vol. 15, p. 19, 1803.
- [4] J. Say, "Des Bürgers Garnerin erftes Herabsteigen im Fallschirme am 21sten October 1797," *Annalen Physiks*, vol. 16, no. 1, p. 14, 1804.

Les parachutes de Garnerin IV : Les parachutes

Un examen approfondi des illustrations de l'époque de Garnerin révèle trois types distincts de parachute, Figure 1, [1] [2] [3] [4]. Pour simplifier la communication, les trois modèles sont codés comme suit : 2S désigne le parachute de la deuxième descente ; 3B correspond au parachute montré dans le brevet de Labrosse ; 4R fait référence au parachute utilisé au Royaume-Uni.

Figure 1 : Profils des parachutes de Garnerin, redessinés. Gauche : Modèle 2S, publié dans *Le Mois*, 1799 ; Centre : Modèle 3B, d'après le brevet de Labrosse, 1802, réimprimé en 1818 ; Droite : Modèle 4R, d'après le dictionnaire de Gregory, 1806. Les trois profils sont inexacts. Les suspentes ne sont pas tangentielles à la voile.

Le dessin 2S est publié dans *Le Mois*, peu après le deuxième saut de Garnerin. La voile y est décrite comme parfaitement hémisphérique, avec une ouverture au sommet, [1]. On note par ailleurs une légère erreur de perspective : le bord avant de la voile est représenté plus haut que le bord arrière. Avec Garnerin, la nacelle est reliée au ballon par une corde passant à travers le sommet de la calotte. Un tube en tôle mince est également mentionné dans la description, mais il n'apparaît pas sur le dessin. Le parachute est libéré en sectionnant cette corde au niveau du passager. Le tuyau guide cette suspente, de façon à ce qu'une fois coupée, son extrémité libre ne cause aucun dommage.

Le dessin 3B est tiré du brevet de Labrosse de 1802 réédité en 1818, [2] [5]. Le diamètre déclaré est de 34.1 feet (10.4 m), 32 pieds du roi. Après un arrondi à l'entier les 10 m du brevet sont sans doute la principale source reportée en France, [6] [7]. Le type est incertain. Le brevet suggère un diamètre en vol mais la taille correspond plutôt à un diamètre plat, Table I. Le diamètre du plateau en bois au sommet est d'environ 2,6 m. Le parachute est dimensionné pour soutenir 88 kg. Lors du saut historique, le poids total du parachute est de 26 kg, incluant une nacelle de 9,3 kg, [18].

Le modèle présente aussi une avancée notable, La voile est maintenue plate par quatre suspentes centrales. En pratique, les suspentes centrales créent sans doute une énorme balançoire. Selon le brevet, 3B est le parachute du premier saut. L'affirmation est aussi soutenue par une gravure supplémentaire. Mais elle semble incorrecte, [2]. Aucun témoignage visuel supplémentaire ne suggère l'utilisation du modèle 3B.

Table I : Dimensions de 3B

Année	Source	Auteur	Diamètre plat
1802	Brevet # 195	Labrosse	34.1 ft (10.4 m) 32 pieds du roi

Les illustrations du saut de Garnerin à Londres sont nombreuses, [3] [8] [9]. Le dessin 4R provient du dictionnaire de Gregory publié en 1806, plusieurs années après l'événement, [10]. Mais le design est corroboré par les gravures plus anciennes, Figure 2, [11]. Les suspentes y convergent bien au-dessus de la nacelle, une configuration probablement destinée à réduire l'effet des oscillations avec un axe supplémentaire. Pourtant, les dessins contemporains montrent une descente avec des suspentes alignées, malgré les fortes oscillations observées, [3] [9].

Le tuyau de fer blanc est visible sur 2S. La longueur annoncée est de 20 feet, mais correspond très probablement à vingt pieds du roi, soit 21,3 feet (6,5 m), [12]. Cette dimension est utilisée comme référence interne. Le diamètre en vol idéal devient alors 10,3 m en bon accord avec le brevet, avec une profondeur de profil d'environ 1,8 m. Le diamètre à plat devient 11 m. Le tout semble à l'échelle.

Figure 2 : Le parachute de Garnerin à Londres ; Extrait d'une gravure du dictionnaire de Cundee, 1803.

Les sources divergent légèrement sur le diamètre du disque de bois : soit 8 feet (2,4 m), soit 10 feet (3 m), [13] [14] [15]. La hauteur de la nacelle de 4R est trop faible, [16].

Table II: dimensions déduites du modèle 4R.

Composant	Longueur en pieds du roi	Dimension
Tuyau de toile	20 (étalon)	21.3 ft (6.5 m)
Diamètre volant	33.7	35.9 ft (10.9 m)
Profondeur	5.2 – 7	6.4 ft (1.9 m)
Diamètre plat	36.5 (calculé)	38.9 ft (11.9 m)

Orde-Lees note en 1920 l'inexactitude des représentations de parachutes en vol : les suspentes sont souvent illustrées avec un angle alors qu'elles doivent être tangentes à la voile, [17]. Les dessins de l'époque de Garnerin présentent déjà l'erreur.

Les parachutistes tardifs de la fin du XIX^e siècle comme Baldwin préfèrent placer le parachute sur le côté du ballon. Et ils utilisent une cisaille actionnée par une longue corde pour séparer le parachute au niveau du ballon. Capazza innove à son tour en enveloppant le ballon avec le parachute. Le ballon redescend alors contenu par le parachute.

Bibliographie

- [1] Anon., "Physique, Le citoyen Garnerin a fait,," *Mois*, vol. 2, no. 4, p. 11, An 7 (1797).
- [2] J. Labrosse (spouse Garnerin), "Machine nommée parachute". France Patent 195, 11 October 1802.
- [3] Anon., "M. Garnerin's ascent and descent in the parachute," in *Dictionary of the Wonders of Art*, London, Cundee, J., 1803, p. To face page 398.
- [4] G. Gregory, "Parachute Open; Fig. 4," in *Dictionary of Arts and Sciences*, vol. 1, London, Phillips, R., 1806, p. Plate inserted between pages 38 and 39.
- [5] J. Garnerin, "Pour l'invention d'un parachute, n.127," in *Descriptions des machines et procédés*, Patis, Huzard, 1818, p. 175.
- [6] G. T. Richard, Aide-Memoire général et alphabétique des ingénieurs 2e partie, Parachute, Paris: Dumaine Libraire-Editeur, 1854.
- [7] L. Francoeur, "Parachute," in *Dictionnaire Technologique Tome 1*, Paris, Thomine et Fortic, 1822, p. 183.
- [8] A. Garnerin, Air balloon & parachute : a circumstantial account of the three last aerial voyages made by M. Garnerin, Sommers Town: Neil; A., 1802.
- [9] G. D. Fox and H. s. Merke, Artists, *An exact representation of M. Garnerin's balloons, with an accurate view of the ascent and descent of the parachute*. [Art]. 1802.
- [10] G. Gregory, "Air Balloon," in *Dictionary of Arts and Sciences; vol. I*, London, Richard PHILLIPS, 1806, p. 38.

- [11] Anon., "Parachute," in *Distionary of wonders of Art*, London, Cundee, 1803, p. 398.
- [12] Anon., "Chronicle; 21st. The extraordinary display of aeronautical dexterity,," *Annual Register*, vol. 44, p. 449, 1802.
- [13] Anon., "On Tuesday, September 21th," *Monthly Magazine*, vol. 14, no. 3, p. 273, 1803.
- [14] Anon., "Domestic Occurences, Tuesday September 21," *Gentleman's Magazine*, vol. 92, no. 2, p. 873, 1802.
- [15] Anon., "September 23. Garnerin's balloon and parachute," *Universal Magazine*, vol. 111, p. 227, 1802.
- [16] Anon., "Parachutes," *Magazin Pittoresque*, vol. 1, no. 21, p. 165, 1833.
- [17] T. Orde-Lees, "Parachutes," *Aviation and Aircraft J.*, vol. 11, no. 17, p. 485, 1921.
- [18] M. Poniatowski, *Garnerin: Le premier parachutiste de l'histoire*, Paris: Albin Michel , 1983.

Les parachutes de Garnerin V: Les deux premiers sauts

Au Bois de Boulogne (deuxième saut)

L'enquête gagne en clarté si l'on commence avec le deuxième saut. Le parachute est décrit dans l'article du Mois, où se trouve une gravure très détaillée. Les dimensions ne sont pas indiquées, mais une échelle sans légende est présente, [1]. L'unité est sans doute le mètre provisoire, puisque le texte utilise aussi le mètre pour les distances.

Toutefois, la formulation prête à confusion. La légende désigne le dessin comme une vue de dessus de « la calotte », ce qui suggère une projection plane d'un volume. De plus, le diamètre correspond à celui du parachute déployé dans la même gravure. Malgré la présentation ambiguë, le dessin de la « calotte » représente bien une voile étalée. Cette égalité est sans doute le produit d'un malentendu avec l'artiste.

Le diamètre à plat du parachute de Garnerin est estimé à partir de l'échelle à 42,7 feet (13 m), soit près de quarante pieds du roi. En appliquant le facteur $2/\pi$, on obtient un diamètre en vol de 27,2 feet (8,3 m), soit 25.5 pieds du roi. La table I résume les conclusions.

Table I : Diamètre du parachute de Garnerin au Bois de Boulogne

Année	Source	Auteur	Diamètre plat	Diamètre $\times 2/\pi$
1799	Le Mois	Anonyme	42.7 feet (13 m), 40 pieds du roi	27.2 feet (8.3 m) 25.5 pieds du roi

Au Parc de Monceau (saut historique)

La table II présente un échantillon des diamètres attribués au parachute de Garnerin, [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. Les diamètres s'étalent de 22 à 32 pieds du roi. La valeur de 32 pieds du roi fournie par le brevet des Garnerin est incohérente avec les preuves collectées. L'affirmation est donc trompeuse. Les valeurs les plus faibles sont reconnues comme des diamètres en vol.

Table II: Diamètre du parachute de Garnerin au Parc Monceau.

Année	Source	Auteur	Mesure	Diamètre corrigé
1797	Décade Philosophique	Say	25 pieds du roi	26.6 feet (8.1 m)
1797	Magasin Encyclopédique	Lalande	24 pieds du roi	25.6 feet (7.8 m)
1797	Narrateur Universel	Lalande	22 pieds du roi	23.4 feet (7.2 m)
1798	Nicholson's Journal	Anon.	25 feet (7.6 m)	26.6 feet (8.1 m)
1798	AVLO	Anon.	25 voeten (7.1 m)	26.6 feet (8.1 m)
1801	EB Suppl. 2, 1801 / 1803	Gleig	25 feet (7.6 m)	26.6 feet (8.1 m)
1804	Patent # 19	Labrosse	32 pieds du roi (10.4 m)	34.1 feet (10.4 m)
1804	Annalen der Physik	Say	25 fuß (7.85 m)	26.6 feet (8.1 m)
1830	Edinburgh Encyclopaedia	Brewster	25 feet (7.6 m)	26.6 feet (8.1 m)

Lalande publie deux lettres presque identiques dans la Décade Philosophique et le Magasin Philosophique. Cependant, l'une mentionne 24 pieds et l'autre 22 pieds. Lalande rapporte probablement le diamètre en tant que témoin. La dispersion reflète des hésitations. Lalande a pu observer une courbure du bord vers l'intérieur ; une indication claire que le diamètre est plus petit que celui d'un profil semi-circulaire idéal. La moyenne des valeurs de Lalande donne 23 pieds du roi. Ce chiffre coïncide numériquement avec le diamètre de 23 feet partagé par la littérature anglo-saxonne, [10] [11].

Say rapporte un diamètre de 25 pieds du roi. La valeur est la partie entière d'un périmètre de $40 \times 2/\pi$. Say communique donc un diamètre calculé. Ainsi, le diamètre à plat du parachute semble identique pour les deux premiers sauts. Les deux voiles partagent un diamètre à plat de 42,7 feet (13 m), soit 40

pieds du roi. Elles diffèrent par la présence d'une ouverture au sommet. Le diamètre en vol idéal est de 26,6 feet (8,1 m), et la moyenne des valeurs de Lalande donne 23 pieds du roi, soit 24,5 feet (7,5 m).

Table III : Dimensions du parachute de Garnerin au Bois de Boulogne

Diamètre	Dimension
Plat	42.7 feet (13 m), 40 pieds du roi
En vol calculé par Say	26.6 feet (8.1 m), 25(.5) pieds du roi
En vol, moyenne de Lalande	24.5 feet (7.5 m), 23 pieds du roi

L'étude des sources montre un autre problème. L'Encyclopédie de Brewster indique une voile de 25 feet (7,6 m) pour la première descente et 23 feet (7,0 m) pour la démonstration à Londres, [7]. L'unité correcte est en fait le pied du roi, mais ignorons le problème pour l'instant. L'auteur de l'encyclopédie tente de rationaliser en 1830 les diverses valeurs disponibles en les distribuant entre les divers parachutes. Donc les tentatives de réconciliation n'éclaircissent pas le dossier. Les sources françaises citent souvent de 10 m (32,8 pieds) pour le premier parachute voire 12 m pour le deuxième (39,4 pieds), [12] [13] [14]. Le brevet des Garnerin est sans doute la source des 10 m.

Bibliographie

- [1] Anon., "Physique, Le citoyen Garnerin a fait,," *Mois*, vol. 2, no. 4, p. 11, An 7 (1797).
- [2] J. Lalande and A. Garnerin, "L'expérience effrayante du parachute,," *Magasin Encyclopédique ou Journal des Sciences des Lettres et des Arts*, vol. 3, no. 4, p. 122, 1797 (An VI).
- [3] J. Say, "Le 1er de ce mois le Citoyen Garnerin...,," *La décade philosophique*, p. 237, 1er Vendémiaire An VI (1797).
- [4] J. Lalande, "L'EXPÉRIENCE effrayante du parachute,," *MAGASIN ENCYCLOPÉDIQUE*, vol. 4, p. 122, 1797 (An 6).
- [5] J. Say, "Garnerin's descent by a parachute from an elevation of 600 feet.,," *J. Nat. Phil. Chem. Arts (Nicholson's Journal)*, vol. 1, p. 523, 1798.
- [6] Anon., "Proeve met de parachute,," *Letter - Oefeningen*, vol. 2, p. 107, 1798.
- [7] D. Brewster, "Aeronautics,," in *Edinburgh Encyclopedia vol. I*, Edinburgh, 1830, p. 174.
- [8] J. Wise, *A System of Aeronautics*, Philadelphia: Speel, J., 1850.
- [9] J. Wise, *Through the air: a narrative of forty years' experience as an aéronaut*, To-day Printing and Publishing Company: Philidelphia, 1873.
- [10] Anon., "Domestic Occurences, Tuesday September 21,," *Gentleman's Magazine*, vol. 92, no. 2, p. 873, 1802.
- [11] Anon., "On Tuesday, September 21th,," *Monthly Magazine*, vol. 14, no. 3, p. 273, 1803.
- [12] M. Poniatowski, *Garnerin: Le premier parachutiste de l'histoire*, Paris: Albin Michel, 1983.
- [13] G. T. Richard, *Aide-Memoire général et alphabétique des ingénieurs 2e partie, Parachute*, Paris: Dumaine Libraire-Editeur, 1854.
- [14] L. Francoeur, "Parachute,," in *Dictionnaire Technologique Tome 1*, Paris, Thomine et Fortic, 1822, p. 183.

Les parachutes de Garnerin VI: Le saut à Londres

Le Monthly Magazine rapporte une voile semi-circulaire, en contradiction avec la représentation donnée dans le dictionnaire de Gregory, [1] [2]. La figure 1 présente un extrait agrandi d'une gravure de 1803. Ce croquis sommaire provient possiblement d'un témoin oculaire, [3]. Le système de suspentes caractéristiques y est visible, et la courbure de la voile est en accord raisonnable avec une voile aplaniée.

Figure 1: Le parachute de Garnerin vu de loin. Cundee's dictionary of the Wonders of Art, 1803.

La table I présente un échantillonnage des diamètres reportée dans la littérature, [1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]. Deux groupes distincts de valeurs se dégagent : l'un comprend une seule valeur de 23 feet, l'autre regroupe plusieurs valeurs supérieures à 30 feet. L'unité exacte est incertaine.

Table I: Le diameter du parachute à Londres.

Année	Source	Auteur	Diamètre	Evaluation
1802	Gentleman's Magazine	Anon.	23 feet	Inconclusif
1802	Monthly Magazine	Anon.	23 feet	Inconclusif
1802	Universal Magazine	Anon.	38 feet	Crédible
1803	Philosophical Mag.	Wright	40 feet	Inconclusif
1803	Dict. Wonders of Art	Hurst	23 feet	Inconclusif
1806	Dict. Arts and Sciences	Gregory	30 feet	Inconclusif
1811	Pocket Encyclopedia	Kendal	30 feet	Inconclusif
1812	Imperial Encyclopedia	Johnson	30 feet	Inconclusif
1830	Edinburgh Encyclopaedia	Brewster	23 feet	Inconclusif
1850	System Aeronautic	Wise	23 feet	Inconclusif
1911	Encyclopedia Britanica 11 th	Chisholm	23 feet	Inconclusif

La valeur de 23 pieds est douteuse, car elle peut correspondre aux estimations de Lalande, [4] [6] [11]. Le Dictionary of Arts and Sciences de Gregory mentionne un diamètre d'environ 30 feet pour le saut de Garnerin à Londres en 1802, [7]. La valeur semble trop forte pour un diamètre en vol et trop faible pour un diamètre à plat. Et ce témoignage pourrait omettre les 8 pieds du disque au sommet. Les 40 feet rapportés par Wright est aligné avec le parachute hémisphérique. Et une confusion avec les parachutes antérieurs reste plausible. Mais il est bon de noter que 38 pieds du roi correspondent à 40.5 feet. L'accord est rétabli avec l'hypothèse que les unités correctes sont 38 pieds du roi et 40 international feet. Et les dimensions deviennent cohérentes avec le modèle 4R. Le diamètre de 30 feet devient alors une estimation du diamètre en vol. Les valeurs raisonnées sont présentées dans la table II.

Table II : Dimensions du parachute à Londres.

Saut	Année	Diamètre en vol	Diamètre à plat
4	1802	≈ 30 feet (9.1 m)	40.5 feet (12.2 m) 38 pieds du roi

Bibliographie

- [1] Anon., "On Tuesday, September 21th," *Monthly Magazine*, vol. 14, no. 3, p. 273, 1803.
- [2] G. Gregory, "Parachute Open; Fig. 4," in *Dictionary of Arts and Sciences, vol. 1*, London, Phillips, R., 1806, p. Plate inserted between pages 38 and 39.
- [3] Anon., "M. Garnerin's ascent and descent in the parachute," in *Dictionary of the Wonders of Art*, London, Cundee, J., 1803, p. To face page 398.
- [4] S. Jackson, "Some Reflections on Parachute Design, 1797-1837," *J. RAeS*, vol. 68, p. 464, 1964.
- [5] Anon., *Rise & Progress of Aerostation*, London, 1802.
- [6] Anon., "Domestic Occurrences, Tuesday September 21," *Gentleman's Magazine*, vol. 92, no. 2, p. 873, 1802.
- [7] G. Gregory, "Air Balloon," in *Dictionary of Arts and Sciences; vol. I*, London, Richard PHILLIPS, 1806, p. 38.
- [8] Anon., "September 23. Garnerin's balloon and parachute," *Universal Magazine*, vol. 111, p. 227, 1802.
- [9] Wright, "Remarks on the present State of Aerostation," *Philos. Mag.*, vol. 15, p. 19, 1803.
- [10] Wright, "Sur l'art de l'aérostier, et l'état actuel de l'aérostation," *Annales des arts et des manufactures*, vol. 14, p. 180, 1803 (Ann XI).
- [11] H. E. Chisholm, "Parachute," in *ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 11th, Vol. 20*, Cambridge, University Press, 1911, p. 750.
- [12] Anon., "Parachute," in *Supplement to the Encyclopedia or Dictionary of Arts Sciences vol. II*, Philadelphia, Budd & Bartram, 1803, p. 699.
- [13] Anon., "Parachute," in *Distionary of wonders of Art*, London, Cundee, 1803, p. 398.

Les parachutes de Garnerin VII : Epilogue

Le saut dans l'inconnu de Garnerin demeure un acte d'une témérité folle. Et sa bravoure lui octroie une place méritée dans l'histoire, [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]. Cependant, comme le souligne Hearn, le diamètre exact du parachute de Garnerin reste à ce jour un sujet de débat, [4] [9]. Les sources modernes restent évasives sur le sujet, [2] [4] [9]. Un diamètre de 33 pieds (10 m) voire une fourchette de 33 à 38 pieds (10 à 12 mètres), sont souvent cités, [10] [11]. Cette enquête s'efforce de rétablir les faits.

La situation offerte est limpide, la pagaille est complète. Toutefois, les diamètres sont relativement bien documentés, mais ils sont pris dans un enchevêtrement de données inexacts. L'application d'un regard bien avisé est alors nécessaire. Les dimensions raisonnées sont présentées dans la table I.

Table I : Dimensions des parachutes de Garnerin

Saut	Année	Source	Profil	Diamètre en vol	Diamètre plat
1	1797	Lalande, Gravure	Semi-circulaire	24.5 feet (7.5 m)	42.7 feet (13.0 m)
2	1799	Gravure	Semi-circulaire	24.5 feet (7.5 m)	42.7 feet (13.0 m)
3	1800	Non documenté			
4	1802	Monthly magazine Gravure	Plat	≈ 30 feet (9.1 m)	40 feet (12.2 m)

Plusieurs difficultés se sont présentées. D'abord, le diamètre en vol est une grandeur dynamique. Il est soit grossièrement estimé, soit calculée par la théorie, mais avec un léger décalage avec la réalité. Cet usage est en lui-même un barrage au rétablissement des faits. Mais le diamètre en vol reste sans doute pertinent pour comparer les parachutes aux ballons de l'époque.

Ensuite, l'attribution des diamètres est imprécise dans le texte. Distinguer correctement les diamètres exige une lecture attentive. Fait surprenant, les explications fournies par les Garnerin sont souvent sources de confusion, sinon incorrectes, ce qui accentue le problème.

Enfin, l'usage des unités pré-métriques complexifie l'analyse. La différence entre le pied du roi et le pied anglais (foot) est faible (6,6 %) mais non négligeable. Elle semble néanmoins ignorée dans les communications de l'époque. De plus, les diamètres sont exprimés en valeurs entières, ce qui reflète peut-être une réticence de l'époque à utiliser la notation décimale. Par ailleurs, les normes journalistiques de l'époque ne semble pas se soucier de précision.

S'ajoute enfin la question de l'attribution des diamètres à un parachute particulier. Rien ne prouve que Garnerin ait utilisé le modèle décrit dans le brevet. Le parachute illustré dans les dessins britanniques diffère de celui présenté dans le brevet.

Les dimensions exactes des parachutes de Garnerin sombrent dans l'oubli, et les erreurs d'attribution abondent dans les annales historiques, [9]. Pourtant, les spécialistes semblent étonnamment bien informés des dimensions nécessaires. Wise affirme en 1850 qu'un parachute de forme hémisphérique, de 25 feet de diamètre, suffit pour faire descendre en toute sécurité un homme de taille moyenne, quelle que soit la hauteur, [12] [13]. Il ne justifie pas cette valeur, mais cite vraisemblablement le parachute de Garnerin exprimé à l'origine en pieds du roi.

Wise précise encore en annexe qu'une voile plate nécessite au minimum un diamètre en vol de 22 feet (6,7 m), [12] [13]. Avec une calotte hémisphérique, 20 feet (6 m) suffisent. L'unité employée est le pied anglais, mais une confusion involontaire avec le pied du roi reste possible. Quoiqu'il en soit, l'écart n'est pas suffisant pour compromettre la sécurité du passager. Les valeurs de Wise concordent bien, par exemple, avec celles de parachutes ultérieurs comme celui de Baldwin ou le Guardian Angel de la première guerre mondiale, [14] [15]. Il faut toutefois noter que les parachutes incluent une nacelle volumineuse, que Baldwin fini par abandonner, [6].

L'homogénéité des dimensions à travers le temps suggère une continuité technique, en contraste avec la confusion entourant les annales historiques. Les dimensions exactes se perdent dans des sources incertaines, mais les diamètres restent cohérents au fil des décennies.

Bibliographic

- [1] A. M. Low, *Parachutes in peace and war*, London: John Gifford, 1942.
- [2] J. Borgé and N. Viasnoff, *Le parachute*, Balland, 1977.
- [3] P. Hearn, *Sky High Irvin: The Story of a Parachute Pioneer*, London: Robert Hale, 1983.
- [4] P. Hearn, *The sky people A history of parachuting*, Shrewsbury: Airlife Publishing Ltd., 1990.
- [5] J. Lucas, *The silken canopy A history of the parachute*, Shrewsbury, England: Airlife Publishing Ltd, 1997.
- [6] J. Kuntz, *A Leap from the Clouds: The Balloon-Parachute Act and the Daredevil Heritage of Aviation*, Jefferson; North Carolina: McFarland , 2022.
- [7] G. Tissandier, "History of the parachute," *Scientific American Supplement*, vol. 35, no. 885, pp. 14135, Translated from *Nature* 1013 (1892) 337, 1892.
- [8] J. Grampaix, "Parachutisme Histoire et techniques," *Aviation Mag.*, vol. 206, no. Oct. 11th, p. 12, 1956.
- [9] S. Jackson, "Some Reflections on Parachute Design, 1797-1837," *J. RAeS*, vol. 68, p. 464, 1964.
- [10] M. Poniatowski, *Garnerin: Le premier parachutiste de l'histoire*, Paris: Albin Michel , 1983.
- [11] G. T. Richard, *Aide-Memoire général et alphabétique des ingénieurs 2e partie, Parachute*, Paris: Dumaine Libraire-Editeur, 1854.
- [12] J. Wise, *A System of Aeronautics*, Philadelphia: Speel, J., 1850.
- [13] J. Wise, *Through the air: a narrative of forty years' experience as an aëronaut*, To-day Printing and Publishing Company: Philidelphia, 1873.
- [14] T. Moy, "The parachute and Aërial engineering," *English Mechanic*, vol. 48, p. 391, 1889.
- [15] T. Orde-Lees, "Parachutes," *Aviation and Aircraft J.*, vol. 11, no. 17, p. 485, 1921.